

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(U.A.C)

-----&-----
FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES
(FLASH)

-----&-----
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
(DGAT)

-----&-----
Mémoire de Licence
Option : Géographie physique

ETUDES ETHNOBOTANIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE
DE *Launaea taraxacifolia* (Willd.) Amin ex C. Jeffrey.,
(Asteraceae) POUR LES POPULATIONS DE LA
COMMUNE DE DJAKOTOMEY

Réalisé par
AGBESSI Désiré
et
EKPE Codjo Claude

Sous la Direction du
Prof Brice TENTE
Professeur Titulaire à
l'UAC

Mention : Très bien

Soutenu, le 05 / 11 / 2016

SOMMAIRE

DEDICACE.....	2
REMERCIEMENTS.....	3
SIGLES ET ACRONYMES	4
RESUME / ABSTRACT	5
INTRODUCTION.....	6
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET MILIEU D'ETUDE.....	7
1.1. Cadre théorique.....	8
1.2. Milieu d'étude.....	11
CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE.....	15
2.1. Collecte de données	15
2.2. Traitement de données	16
CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION.....	21
3.1. Résultats	21
3.2. Discussion.....	37
Bibliographie.....	40
Liste des figures	45
Liste des photos.....	45
Liste des tableaux	45
Liste des planches	45
Annexes.....	46
Tables des matières	49

DEDICACE

A

- ma chère maman Stéphanie SODEGLA épouse AGBESSI ;
- mon cher papa Jean C. AGBESSI ;
- ma chère maman Suzanne AGBEGNIGAN épouse EKPE.

REMERCIEMENTS

Le présent mémoire a été réalisé avec le soutien de plusieurs personnes qui ont conjugué leurs efforts pour répondre à nos préoccupations. Nous voudrions témoigner notre reconnaissance :

- ✓ à notre Directeur de mémoire, le Professeur Brice TENTE, Professeur Titulaire à l'UAC, pour sa contribution et son entière disponibilité à diriger ce travail ;
- ✓ au Docteur Rachad ALI pour sa veille permanente sur ce travail ;
- ✓ aux Drs. Simon ALLAGBE, Drs Xavier KOOKE, Messieurs Oreste TENTE et Basile DOGO qui à chaque sollicitation de notre part, n'ont jamais manqué de nous indiquer les pistes à suivre pour un heureux aboutissement de ce travail ;
- ✓ aux enseignants du Département de Géographie et Aménagement du Territoire pour avoir assuré notre formation ;
- ✓ aux éminents membres de Jury pour avoir accepté juger ce travail ;
- ✓ à Monsieur Sébastien KOUTA pour ses conseils et sa disponibilité à répondre à nos préoccupations ;
- ✓ à Ulrich AFATONDJI, Naomi TCHIDIME, Germain MESSANVI, Laurenda ADJOVI et Justin EDAH pour leur assistance dans la réalisation de ce mémoire ;
- ✓ aux membres des familles AGBESSI, EKPE, SODEGLA, GNASSOUNOU, ADJIWANOU et KPADONOU pour leur disponibilité à nous écouter et leur contribution à notre réussite ;
- ✓ à tous les membres de notre groupe d'étude, notamment, Aurel GAGA, Narcisse ADEICHAN, Ramathe DJOMAHO, Rita ESSE, Aimée ADJAKPA, Hermann ADJIDOWE, Japhette DAGBA, Charlotte DOSSOU, Michael GNANGNON, Léopold KOLE, etc. pour cette bataille que nous avons mené tous ensemble ;
- ✓ aux personnes qui nous ont apporté leur soutien dans le cadre de nos recherches sur le terrain. Nous voudrions citer : Issifou BOUKARI, Komavo EDAH, Ludovic HOUEDE, au Directeur de la Radio Evangélique Maranatha le Révérend Gervais SOSSOUKPE, au Dr. Raphaël Yao TCHIDIME et sans oublier tous ceux, de près ou de loin ont contribué à la réalisation de cette œuvre.

SIGLES ET ACRONYMES

%	:	Pour Cent
ASECNA	:	Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
BIDOC-FSA	:	Bibliothèque-Centre de Documentation- Faculté des Sciences Agronomiques
CAMES	:	Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur
DEA	:	Diplôme d'Etudes Approfondies
DGAT	:	Département de Géographie et Aménagement du Territoire
FC	:	Fréquence de Citation
FCFA	:	Francs de la Colonie Française d'Afrique
FLASH	:	Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
FSA	:	Faculté des Sciences Agronomiques
INRAB	:	Institut National de la Recherche Agricole au Bénin
INSAE	:	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique
LABEE	:	Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale
MAEP	:	Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
Mn	:	Minutes
NmL	:	Nombre de ménage dans l'arrondissement
OMS	:	Organisation Mondiale de la Santé
PDC	:	Plan de Développement Communal
RGPH	:	Recensement Général de la Population et de l'Habitation
SCDA	:	Secteur Communal de Développement Agricole
UAC	:	Université d'Abomey-Calavi

RESUME

Une étude ethnobotanique et socio-économique sur *Launaea taraxacifolia* a été réalisée dans la Commune de Djakotomey. Elle a été faite dans le but de déterminer les connaissances traditionnelles et les usages faits de *Launaea taraxacifolia* par les populations de ladite Commune.

La recherche documentaire, les travaux de terrain et le traitement des données à base du tableur Excel 2007, constituent les différentes étapes suivies pour la réalisation de cette étude. La Fréquence de citation (FC) et le taux de réponse ont été également utilisés dans le traitement des données recueillies sur le terrain.

Launaea taraxacifolia est réellement connue dans la Commune de Djakotomey et utilisée par les groupes sociolinguistiques : 68,28 % des Adja, 13,43 % des Fon, 9,28 % des Mina et 8,44 % des autres groupes sociolinguistiques (Saxwè, Yoruba et Idatcha). Ils l'exploitent principalement à des fins alimentaire, médicinale, commerciale, culturelle. L'organe le plus utilisé est la feuille. Les feuilles et parfois la racine sont utilisés pour traiter les maladies telles que : le diabète, le paludisme, l'hypertension, l'anémie, la constipation etc. Vue la portée socio-économique et culturelle de l'espèce, elle mérite une valorisation et une conservation pour les populations de la Commune de Djakotomey.

Mots clés : *Launaea taraxacifolia*, ethnobotanique, importance socio-économique, Commune de Djakotomey.

ABSTRACT

An ethnobotanical and socio-economic study on the *Launaea taraxacifolia* was made in Djakotomey District. It was aimed at determining how knowledgeable these district people are of the species and the traditional uses they make of it.

The study adopted a documentary research design, field works by using a three-page questionnaires and data processing using Excel Spreadsheet 2007. The Occurrence Frequency (OF) and the response rate were also used for processing data collected on the field.

The study reveals that the *Launaea taraxacifolia* is much known about in the District and used by the different sociolinguistic groups of the district. The results show that 68.28 % of the Adja, 13.43 % of the Fon, 9.28 % of the Mina and 8.44 % of the other sociolinguistic groups (Saxwè, Yoruba and Idatcha) are very knowledgeable of various traditional uses of the species and they use it most for food, medicinal, commercial, and cultural purposes. The most used part of it is the leaf. These investigations also revealed that people use the leaf and sometimes the root to treat diseases such as diabetes, malaria, hypertension, aneamia, constipation etc. Considering the socio-economic and cultural significance of the study, it deserves to be given an enhanced value and conservation given its importance for the people of Djakotomey District.

Key words: *Launaea taraxacifolia*, ethnobotany, socio-economic, Djakotomey District.

INTRODUCTION

L'Afrique dispose d'une grande diversité de plantes comestibles, qui non seulement jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais constituent aussi une source de revenu aussi bien pour les populations locales que urbaines (Dansi *et al.*, 2008). La biodiversité végétale constitue ainsi, une offrande de la nature pour l'humanité.

Gigantesques réservoirs de biodiversité, les écosystèmes tropicaux apparaissent menacés par les changements d'utilisation des terres, la pollution, l'introduction d'espèces envahissantes, la surexploitation, les changements climatiques (Nivet *et al.*, 2010). Leur destruction par l'utilisation anarchique des engrais chimiques, les feux de végétations suivis des changements climatiques font que certaines espèces sont moins connues et sont en voie de disparition.

Sur les 275 espèces les plus importantes d'Afrique tropical, 207 sont consommées pour leurs feuilles (Kahane *et al.*, 2005). Mais malheureusement, en dehors de *Amaranthus ssp*, de *Solanum ssp* et de *Corchorus spp*, les légumes à feuilles traditionnelles consommés au Bénin sont encore très peu connus (Assogba-Komlan *et al.*, 2003). Au Bénin, trente-huit espèces sont classées comme des espèces négligées et sous-utilisées (Dansi *et al.*, 2010). Parmi ces espèces, 15 seulement sont considérées comme prioritaires. Au nombre de celles-ci, six légumes feuilles dont *Launaea taraxacifolia*.

Par ailleurs, pour Tenté (2005), le Bénin est confronté au problème de plus en plus aigu et généralisé de dégradation de l'environnement. Les activités humaines associées à bien d'autres facteurs peuvent contribuer au maintien de la biodiversité ou à la destruction d'habitats, la banalisation des milieux et la disparition d'espèces (Allagbé, 2011). La biodiversité est donc en proie à une situation alarmante de menace, d'extinction des espèces tant végétales qu'animales malgré les différents fora et alertes (Assogbadjo *et al.*, 2010). A cet effet, il est important de connaître les vertus des légumes feuilles traditionnelles dont *Launaea taraxacifolia* afin de réduire les risques anthropiques de sa disparition. Ces connaissances endogènes sont une composante essentielle de la conservation de la biodiversité locale (Pilgrim *et al.*, 2007). Selon Adébisi (2004), un extrait de *Launaea taraxacifolia* mélangé au lait maternel est administré en médecine traditionnelle pour soigner la cécité partielle résultant d'un crachat de serpent. Il est aussi utilisé pour la fièvre au Bénin. Dansi *et al.* (2008) pour leur part ont affirmé que la sauce de *Launaea taraxacifolia* est un aphrodisiaque. C'est pourquoi, étudier les différentes vertus de *Launaea taraxacifolia* et son importance socio-économique relève d'une grande utilité. Le présent document s'articule autour de trois chapitres : le premier s'intéresse au cadre théorique et le milieu d'étude. Le deuxième aborde l'approche méthodologique. Le troisième présente les résultats et discussions.

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET MILIEU D'ETUDE

Ce chapitre présente le cadre théorique et le milieu d'étude.

1.1- Cadre théorique

Il s'articule autour de la problématique du sujet, des hypothèses, des objectifs de recherches et de la clarification des concepts.

1.1.1- Problématique

L'environnement est constitué de trois niveaux d'organisation que sont le niveau d'organisation de la matière avec l'air, le sol, l'eau celui de la vie qui regroupe tout ce qui vit et celui d'organisation sociale qui regroupe toutes les formes d'organisations immatérielles créées par l'homme (Okou, 2007). L'organisation de la vie concentre le règne végétal et le règne animal. Mais la majorité des espèces vivantes décrites reste encore mal connu du point de vue de leur biologie, de leur écologie et surtout de leurs utilisations possibles pour le bien être des hommes (Sinsin et Kampmann, 2010).

En réalité, la biodiversité globale reste encore en grande partie à explorer (Ramade, 2006). Le monde végétal en particulier, est d'une importance capitale pour tout l'univers et influe par conséquent l'existence des êtres vivants. Toutefois, l'identification et la classification des végétaux par rapport à leurs utilités s'avèrent nécessaires et constituent encore un champ de recherche scientifique sous exploité en raison de la diversité spécifique dont regorge notre planète (Young, 1995). Du coup, nombreuses sont les espèces qui ont un rôle socio-économique très important aux yeux des populations rurales et de ce fait, sont conservées dans les champs ou dans les jardins de case (Vihotogbé, 2001). Elles sont utilisées selon leurs usages, qu'ils soient thérapeutique, alimentaire, vétérinaire, agro forestier, domestique, artisanaux ou industriels (Arbonnier, 2002). Par exemple, la médecine traditionnelle utilise de nombreuses ressources parmi lesquelles les végétaux occupent une place de choix (Bassabi, 2009). L'origine traditionnelle est justifiée entre autre par l'importance sur les plans alimentaires, culturels, médicaux, indigènes pour les populations locales (Sinsin et Kampmann, 2010).

Par ailleurs, dans les zones rurales les légumes feuilles traditionnels sont cultivés ou cueillis. Les enquêtes ethnobotaniques ont révélé l'existence au Bénin d'un grand nombre de plantes utilisées comme légumes feuilles traditionnels (Adjatin, 2006 ; Dansi *et al.*, 2008). Au nombre de ceux-ci, figure *Launaea taraxacifolia*, un légume de la famille des Asteraceae, à utilité plurielle. A cet effet, trois questions se posent :

- o A quelles fins est utilisé *Launaea taraxacifolia* par les groupes socioculturels de la Commune de Djakotomey ?
- o Cette espèce procure-t-elle des revenus aux populations de la Commune de Djakotomey ?
- o Quels sont les facteurs menaçant la viabilité de *Launaea taraxacifolia* ?

C'est dans l'optique de répondre à ces interrogations que le présent sujet intitulé « **Etudes ethnobotanique et socio-économique de *Launaea taraxacifolia* pour les populations de la Commune de Djakotomey** » a été choisi.

Pour mener à bien cette étude, des hypothèses ont été émises et des objectifs ont été fixés.

1.1.2- Hypothèses

- ✓ *Launaea taraxacifolia* est utilisé à des fins variées par les groupes sociolinguistiques de la Commune de Djakotomey ;
- ✓ la commercialisation de *Launaea taraxacifolia* contribue à l'amélioration des revenus financiers des populations de la Commune de Djakotomey ;
- ✓ plusieurs facteurs sont à la base de la dégradation de *Launaea taraxacifolia*.

1.1.3- Objectifs

L'objectif global de la présente étude est de déterminer les connaissances traditionnelles et les usages faits de *Launaea taraxacifolia* par les populations de la Commune de Djakotomey.

De façon spécifique, il s'agit de :

- ✓ analyser les modes d'usages de *Launaea taraxacifolia* par les groupes sociolinguistiques de la Commune de Djakotomey ;
- ✓ identifier l'importance économique de *Launaea taraxacifolia* pour les populations de la Commune de Djakotomey ;
- ✓ déterminer les facteurs de dégradation de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

1.1.4- Clarification des concepts

Pour une meilleure compréhension de cette recherche, il est nécessaire de définir certains concepts tels que : espèce, ethnobotanique, plantes médicinales et la décoction.

Espèce : Selon George (1970), l'espèce est une collection de tous les corps organisés, les uns des autres ou de parents communs et de ceux qui leur ressemblent autant qu'il se ressemblent entre eux. En fait, on comprend ici qu'une espèce désigne les individus d'une même famille qui participent au même pool de gènes et qui font partie de la même communauté héréditaire.

Ethnobotanique : A l'instar des domaines de recherche que sont l'ethno-pharmacie, l'ethno-zoologie et l'ethno-entomologie, l'ethnobotanique est une branche de l'ethnobiologie. C'est la contraction d'ethnologie et de botanique. C'est pourquoi Aumeeruddy-Thomas et Pei (2003) la définit comme une méthode de recherche et d'analyse de valeurs des utilisateurs et des dynamiques sociales locales. Dans le cadre de cette étude, c'est un précieux moyen pour mieux connaître les usages et les rapports entre les plantes à valeur médicinale et les sociétés. Dans cette étude, il faut entendre par ethnobotanique, l'étude des relations entre *Launaea taraxacifolia* et les groupes sociolinguistiques présents dans la Commune de Djakotomey afin de ressortir les différents usages et tabous autour de l'espèce. Autrement, connaître la conception que fait chaque groupe sociolinguistique de l'espèce.

Plantes médicinales : Les plantes médicinales sont des espèces végétales qui contiennent un ou des substances pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques ou qui sont des précurseurs dans la synthèse de drogues utiles (OMS, 1978 et 1991). Dans le cadre de cette étude, il s'agira de connaître les différentes propriétés curatives de *Launaea taraxacifolia*.

Décoction : C'est une opération qui consiste à extraire les principes actifs d'une substance par action d'un liquide porté à ébullition (Larousse, 2001). Le produit obtenu est appelé le décocté. Dans le présent document, la décoction consiste à tremper une quantité de *Launaea taraxacifolia* dans une eau froide et l'amener à ébullition. Ainsi, le décocté constitue la tisane qui doit être prise.

1.1.5- Présentation de *Launaea taraxacifolia*

Il s'agit de décrire l'espèce et de présenter sa distribution géographique, écologique et phénologique.

1.1.5.1- Description de l'espèce

Launaea taraxacifolia du genre « *Launaea* » appartient à la famille des Asteraceae. C'est une plante herbacée vivace atteignant 150 cm de hauteur, à système racinaire rampant. La tige est érigée et souvent ligneuse à la base. Les feuilles à la base de la plante en rosette, alternes sur la tige, sans stipules, sessiles, à contour spatulé à elliptique, simples à pinnatifide. Les feuilles inférieures sont atténuées à la base alors que les feuilles supérieures auriculées, dentées. L'inflorescence est composée de capitules de 12-22 fleurs disposées en inflorescence ramifiée; pédoncule atteignant 1 cm de long; involucre à bractées extérieures imbriquées et à une rangée unique de 5 bractées intérieures plus longues, linéaires-lancéolées, de 8-12 mm de long. Les fleurs toutes ligulées; corolle à tube d'environ 5 mm de long et ligule de 6-7 mm de long, jaune d'or; étamines 5, anthères réunies en un tube; ovaire infère, 1-loculaire, style à 2 branches (photo 2). Les fruits sont des akènes cylindriques à fusiforme de 3-5 mm de long, avec un léger bec, côtelé, surmonté des poils blancs du pappus de 5-8 mm de long (Akoègninou *et al.*, 2006, Sakpere et Aremu 2008, Adebisi, 2004). La photo 1 montre *Launaea taraxacifolia*.

Photo 1 : *Launaea taraxacifolia* dans un champ dans l'arrondissement de Kinkinhoué

Prise de vue : AGBESSI, janvier 2016

La photo 1 présente *Launaea taraxacifolia* pris dans un champ de l'arrondissement de Kinkinhoué. Elle révèle que cette espèce pousse à volonté.

1.1.5.2- Distribution géographique, écologique et phénologique

Launaea taraxacifolia est originaire des tropiques. L'espèce est présente depuis le Sénégal jusqu'à l'Éthiopie et à la Tanzanie. Les hautes terres d'Éthiopie pourraient être son centre d'origine, d'où elle a été introduite ailleurs et s'est répandue comme adventice. *Launaea*

taraxacifolia a été domestiqué comme légume feuilles au Nigeria, et est cultivé aussi localement au Sénégal et au Bénin (Adebisi 2004, Maundu *et al.*, 2009).

Launaea taraxacifolia se trouve fréquemment dans les milieux perturbés parmi la végétation de la savane ouverte. Il est souvent considéré comme un légume de saison sèche. Ce légume est tolérant à la sécheresse et aux sols pauvres. C'est un légume qui préfère des altitudes de 600–1000 m aux régions de basses terres et des milieux ensoleillés (Adebisi, 2004). *Launaea taraxacifolia* se multiplie par graines mais comme le taux de germination des graines est assez faible, les paysans font recours à la multiplication végétative par racines (Adebisi 2004, Adegbite, 1987).

1.2- Milieu d'étude

Il s'agit de décrire la situation géographique du secteur d'étude, présenter ses caractéristiques physiques et ses caractéristiques humaines.

1.2.1- Situation géographique

La Commune de Djakotomey est située au nord-ouest du département du Couffo. Elle est située entre les 6°54' et 6°59' latitude nord, et 1°43' et 1°47' de longitude est, avec une altitude moyenne de 80m (INSAE, 2013).

La figure 1 présente la situation géographique de la Commune de Djakotomey.

Figure 1: Situation géographique de la Commune de Djakotomey

La Commune de Djakotomey est limitée au nord par les Communes d’Aplahoué et de Klouékanmè, à l’est par Toviklin et Klouékanmè au sud par celle de Dogbo et à l’ouest par la République du Togo. Elle est divisée en dix arrondissements et soixante-douze villages et quartiers de ville. La Commune de Djakotomey s’étend sur une superficie de 235km² (INSAE, 2013).

1.2.2- Caractéristiques physiques

Les caractéristiques physiques englobent le climat, l’hydrographie, le relief, le sol et la végétation.

1.2.2.1- Climat et hydrographie

Le climat est caractérisé par deux saisons de pluies alternant avec deux saisons sèches, particularité des zones soudano-guinéennes et subéquatoriales. La figure 2 montre l’évolution mensuelle des hauteurs des pluies et températures entre 1984-2013.

Figure 2 : Evolution mensuelle des hauteurs des pluies et températures entre 1984-2013 dans la Commune de Djakotomey

Source: ASECNA, 2015

Il ressort de l’analyse de la figure 2 que la Commune de Djakotomey enregistre en moyenne 8 mois de pluies. Ce type de climat est marqué par un régime pluviométrique bimodal et est centré sur les mois de juin et de septembre. Les pluies commencent généralement en mars et atteignent leur extréumum en juin. En effet, les mois humides sont : avril à juillet et septembre à novembre ; tandis que les mois secs sont : novembre à mars et août à septembre. La moyenne des hauteurs de pluies la plus élevée est enregistrée en juillet (170, 38 mm) et celle la plus faible est enregistrée en janvier (7,84 mm). Par ailleurs, la moyenne des hauteurs de pluies annuelle est de 1025,6 mm

avec de fortes fluctuations interannuelles au cours des 30 dernières années source d'incertitudes et d'aléas climatiques pour la commune. De même, à Djakotomey, la température moyenne est relativement élevée toute l'année d'environ 27 °C avec des variations de 21 °C à 36 °C soit une amplitude thermique de 15 °C. La période la plus chaude va de décembre à mars avec un optimum thermique de 36,5 °C et la période moins chaude va de juin à Septembre avec un minimum de 21 °C (Tchiwanou, 2013). *Launaea taraxacifolia* est abondante dans les périodes d'avril à juillet et de septembre à novembre. Cette espèce se fait rare de novembre à mars et de août à septembre.

Quant à l'hydrographie, elle se résume au fleuve Mono qui alimente la commune dans sa partie ouest par ses affluents. Ce fleuve s'étend sur 19 km environ. La présence de ce cours d'eau permet aussi d'obtenir *Launaea taraxacifolia* dans les régions proches du fleuve.

1.2.2.2- Relief et Sols

Djakotomey est une commune située essentiellement sur un plateau de terre de barre avec une altitude moyenne de 80 mètres.

Elle possède trois types de sols :

- ✓ des sols ferrallitiques communément appelés terre de barre ou terre rouge sur le plateau ;
- ✓ des sols hydromorphes dans la vallée du fleuve Mono ;
- ✓ des sols gravionnaires dans la zone de transition entre la vallée et la région du plateau.

Launaea taraxacifolia est souvent retrouvée sur les sols hydromorphe et ferrallitique.

1.2.2.3- Végétation

La végétation, autrefois faite de savane arborée et arbustive est de nos jours essentiellement dominée par *Elaeis guineensis*, les graminées et quelques reliques de forêts comme celui d'Adjamè. Ces formations végétales sont presque partout dégradées. La végétation est dominée par les fourrés arbustifs dont les espèces les plus fréquentes sont : *Elaeis guineensis*; *Mangifera indica*, *Tectona grandis*, *Ceiba pentandra*, *Milicia excelsa* (Mairie de Djakotomey).

La végétation faite de savane permet de contenir *Launaea taraxacifolia* qui est une plante herbacée. Cette plante est aussi fréquente dans la Commune de Djakotomey.

1.2.3- Caractéristiques humaines

Les caractéristiques humaines prennent en compte la description de la population, les activités socio-économiques, les marchés, les ethnies et les religions.

1.2.3.1- Description de la population

La population de la Commune de Djakotomey est de 134 028 habitants dont 62 384 hommes et 71 644 femmes avec une densité de 570,33/ hts selon le RGPH4 en 2013.

Le tableau I récapitule la population de chacun des dix arrondissements que compte la Commune de Djakotomey.

Tableau I: Démographie de la Commune de Djakotomey

Source : INSAE, RGPH4-2013

Avec ses 134 028 habitants répartis dans tous les arrondissements de la commune, les connaissances et les usages de *Launaea taraxacifolia* varient d'un genre à un autre.

1.2.3.2- Activités socio-économiques

L'économie de la Commune de Djakotomey est dominée par le secteur primaire notamment agricole avec un taux de 54 % (Atlas monographique des Communes du Bénin, juin 2001). Le secteur secondaire est très peu développé avec un taux de 10,5 %. Le secteur tertiaire alimenté par le commerce et le transport (24 %), vient après celui primaire. D'autres activités (11,5 %) sont également menées dans le secteur d'étude. Ces différentes activités permettent aux populations de commercialiser *Launaea taraxacifolia* et de subvenir à leurs besoins fondamentaux.

1.2.3.3- Marchés

Les marchés les plus fréquentés dans la Commune sont : marché de Djékpétimè, de Hounnkémè, d'Adjintimè et de Kodébamè qui s'anime particulièrement dans la nuit. Ces divers marchés permettent aux populations de vendre d'une part *Launaea taraxacifolia* et d'autre part de s'approvisionner en *Launaea taraxacifolia*.

1.2.3.4- Groupes sociolinguistiques

Les groupes sociolinguistiques les plus dominants sont : les Adja (98,5%), les Fon (0,7%), les Yoruba (0,1%), les Mina et les Idaacha (0,6%). La présence de ces ethnies dans la Commune de Djakotomey permet de connaître les différents usages que font les groupes sociolinguistiques de *Launaea taraxacifolia*.

1.2.3.5- Religions

Les religions les plus dominantes sont : Traditionnelle (65,4%), Catholique (7,5%), Protestante (2,7%), Musulmane (0,7%), Autres (23,7%). Ici, l'existence de ces multiples religions concourt à des conceptions diverses sur *Launaea taraxacifolia*.

Ce premier chapitre traitant essentiellement du milieu d'étude, révèle que la Commune de Djakotomey est constituée de plusieurs groupes socioculturels. Le chapitre suivant présente la démarche méthodologique retenue pour la collecte des informations sur l'espèce *Launaea taraxacifolia* auprès des groupes sociolinguistiques.

CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE

Pour atteindre les objectifs fixés, l'approche méthodologique adoptée est analytique. Celle-ci est élaborée en fonction des objectifs spécifiques définis. Elle comprend la recherche documentaire, les travaux de terrain traitement des données et l'analyse des résultats.

2.1- Recherche documentaire

Elle concerne la collecte de la documentation sur le sujet d'étude. Elle a permis de prendre connaissance de ce qui a été fait par les prédécesseurs afin de bien délimiter le nouveau champ à couvrir. Ainsi, les ouvrages et autres documents susceptibles de fournir des informations, ont été lus dans les bibliothèques de l'UAC et aussi dans les centres de recherches mentionnés dans le tableau II.

Tableau II : Synthèse de la recherche documentaire

Centre de documentation visite	Nature des documents	Types d'informations recueillies
Bibliothèque centrale de l'Université d'Abomey-Calavi	Articles, livres généraux et spécifiques	Informations générales ayant rapport au sujet
Centre de documentation de la FLASH	Mémoires de maîtrise, Livres et DEA	Informations générales à caractère méthodologique
Centre de documentation de l'INSAE	Données statistiques	Informations générales sur la démographie de Djakotomey
Centre de documentation du MAEP	Livres, mémoires de masters, rapport et articles	Informations générales sur les cultures maraîchères
BIDOC FSA	Mémoires de DEA	Informations générales ayant rapport au sujet
Mairie de Djakotomey	PDC	Informations relatives au milieu d'étude

Source : Recherche documentaire, décembre 2015

Les différents centres de documentations ont été visités et plusieurs informations ont été collectées à travers les livres, les mémoires, etc. Ces données sont complétées par celles recueillies sur le terrain. Mais les travaux spécifiques sur l'étude de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey n'existent pas encore.

2.2- Analyse des modes d'usages de *Launaea taraxacifolia* par les groupes sociolinguistiques

Les usages que font les groupes sociolinguistiques de la Commune de Djakotomey de *Launaea taraxacifolia* ont été recueillis grâce à l'utilisation du matériel et méthodes suivants :

2.2.1- Matériel et outils de collecte de données

Le matériel se résume à :

- ✓ une fiche d'enquête ethnobotanique pour connaître les différents usages et les vertus de l'espèce ;

Les outils sont composés :

- ✓ des sachets en plastiques pour recueillir les échantillons de l'espèce afin de faciliter sa reconnaissance aux interviewés ;
- ✓ d'un cahier de 200 pages, un stylo et un crayon pour la prise de note.

2.2.2- Méthode de collecte des données

Les données sont collectées directement sur le terrain par le biais d'un questionnaire bien orienté auprès des personnes détenant des informations sur les différents usages et les vertus de *Launaea taraxacifolia*.

L'échantillonnage utilisé est fait par un choix raisonné qui a permis de cibler cinq groupes de personnes: paysans, guérisseurs traditionnels, exploitants phytothérapeutes, vendeuses de légume et les agents du SCDA. Le travail est fait dans tous les arrondissements.

A cet effet, la taille de l'échantillon a été déterminée suivant la méthode de SCHWARTZ (2002). Elle est définie à partir de la formule suivante :

$$N = \frac{Z\alpha^2 PQ}{d^2}$$

N est la taille de l'échantillon par arrondissement ;

Z α est l'écart fixé à 1,96 et correspond à un degré de confiance de 95 % ;

P est le nombre de ménages de l'arrondissement divisé par le nombre total de ménages de la Commune ;

Q est la différence de un et de P (Q=1-P) ;

d est la marge d'erreur qui est égale à 5 %.

A partir de ces éléments, et en rapportant à 15 % le résultat, on obtient par exemple pour l'arrondissement d'Adjintimey:

$$P = 16\ 160 / 134\ 028 = 0.12$$

$$Q = 1 - P = 1 - 0.12 = 0.88$$

Ce qui équivaut à $(1.96)^2 \times 0.12 \times 0.88 / (0.05)^2 = 162$

Ce résultat rapporté à 15% donne le résultat suivant :

NmL = $162 \times 15 / 100$ avec NmL le Nombre de ménage dans l'arrondissement de d'Adjintimey

NmL = 24

Ces différents calculs effectués sur les autres arrondissements ont permis d'établir le tableau III.

A cet effet, l'échantillonnage a pris en compte les dix arrondissements (100 %) de la commune.

Le tableau III présente la composition complète de l'échantillon.

Tableau III : Composition de l'échantillonnage

Arrondissements	Nombre de ménages	Nombre de ménages enquêtés	Proportion en %
Adjintimey	16 160	24	13
Bétoumey	22 170	30	16
Gohomey	17 706	26	14
Houégamey	15 514	22	11
Kinkinhoué	8 459	12	6
Kokohoué	10 270	15	8
Kpoba	9 603	15	8
Sokouhoué	14 648	20	10
Djakotomey I	11 132	16	8
Djakotomey II	8 366	12	6
Total	134 028	192	100

Source : *Enquêtes de terrain, janvier 2016*

Au total 192 personnes ont été enquêtées dans la commune. Ces enquêtes ont permis de recueillir des informations utiles sur les formes d'usages de *Launaea taraxacifolia*, les intérêts issus de sa commercialisation et sur l'impact des pressions anthropiques suivi des facteurs climatiques pour la survie de l'espèce. Ceci, auprès des cinq groupes cibles suivants : agriculteurs (99), guérisseurs traditionnels (28), exploitants phytothérapeutes (05), vendeuses de légume (55) et les agents du SCDA (05). Chacun de ces groupes a été enquêté.

Pour ce cas précis, tout l'échantillonnage a été considéré. Soit les 192 personnes interviewées.

Des entretiens individuels comme de groupe suite à des questions ouvertes, fermées ou à choix multiples ont conduit à avoir ces informations.

2.2.3- Méthode de traitement des données

La Fréquence relative de Citation (FC) de l'espèce « a permis d'ordonner les différentes utilisations spécifiques d'un organe donné. La fréquence de citation (Fidelity level, FC) est la fréquence de citation de l'utilisation de chaque organe de la plante par l'ensemble des enquêtés. Elle se réfère au nombre de fois que les enquêtés d'un groupe social ont cité un usage spécifique donné, rapporté au nombre total d'enquêté de l'ethnie selon son importance relative. Des valeurs élevées de la FC pour usage spécifique traduisent généralement un consensus pour cet usage de l'organe au sein de la communauté. La fréquence de citation est comprise entre zéro et un.

$$FC = \sum_{i=1}^n ni / N$$

ni : nombre d'enquêtés ayant cité un usage donné de *Launaea taraxacifolia*

N : nombre total d'enquêtés.

2.3- Identification de l'importance économique de *Launaea taraxacifolia*

Les stratégies de ventes de *Launaea taraxacifolia* par les femmes de la Commune de Djakotomey et les bénéfices qu'elles en retirent de cette vente sont recueillies à travers les matériels et outils suivant :

2.3.1- Matériel et outils de collecte des données

Le matériel utilisé est :

- ✓ une fiche d'enquête économique pour connaître la rentabilité de la vente de l'espèce ;

Les outils de collecte utilisés sont composés de :

- ✓ un appareil photographique pour la prise de vues qui ont servi d'illustrations ;
- ✓ un cahier de 200 pages, un stylo et un crayon pour la prise de note.

2.3.2- Méthode de collecte des données

L'évaluation de l'importance économique et de la contribution de *Launaea taraxacifolia* au revenu des ménages s'est déroulée auprès des ménages impliqués dans la vente de *Launaea taraxacifolia* dans la commune.

L'échantillonnage a principalement pris en compte 55 femmes vendeuses de *Launaea taraxacifolia*. Une interview bien structurée basée sur le questionnaire d'enquête a été conduite auprès de ces dernières.

2.3.3- Méthode de traitement des données

Les questionnaires remplis sont codifiés et les résultats issus de la collecte ont été traités manuellement. Les informations obtenues sont transformées en tableaux grâce au tableur Excel. Par ailleurs, l'évaluation des revenus saisonniers des vendeuses est faite suivant la formule ci-après :

$$B_s = Y * Z * \bar{X}$$

B_s : bénéfice par saison

Y : nombre de jours de marchés par mois

Z : nombre de mois par saison

\bar{X} : bénéfice moyen par jour de marché par saison.

2.4- Appréciation des facteurs de dégradation de *Launaea taraxacifolia*

Pour apprécier les différents facteurs à l'origine de la dégradation progressive de *Launaea taraxacifolia*, plusieurs matériels et méthodes sont utilisés.

2.4.1- Matériel et outils de collecte des données

Le matériel est composé de :

- ✓ une fiche d'enquête pour avoir des informations sur la disponibilité ou non de *Launaea taraxacifolia* et les facteurs de sa dégradation ;
- ✓ une grille d'observation pour apprécier l'état actuel de *Launaea taraxacifolia* ;

L'outil utilisé est le suivant :

- ✓ un appareil photo numérique pour la prise de vues.

2.4.2- Méthode de collecte des données

Il s'agit de déterminer les multiples actions anthropiques menaçant la viabilité de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey. Pour ce fait, une enquête a été effectuée auprès des agriculteurs (99), les vendeuses (55) et les agents du SCDA (05). Soit un total de 159 personnes interviewées. Un questionnaire d'enquête a été spécifiquement préparé pour eux. Ceci a permis de collecter des informations sur l'état actuel de *Launaea taraxacifolia* et d'observer de près la disponibilité ou non de cette espèce.

2.4.3- Méthode de traitement des données

Le taux de réponses par types d'utilisations est exprimé par la formule :

$$F = 100S/N$$

F : taux de réponses données ;

S : nombre de personnes ayant fourni une réponse positive par rapport à une utilisation donnée ;

N : nombre de personnes interviewées ;

Une analyse des résultats a été réalisée à partir des données recueillies auprès de la population sur les menaces de cette espèce à l'aide du tableur Excel.

CHAPTRE III : RESULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre décrit les résultats issus de la collecte des données, la discussion et enfin les perspectives.

3.1- Résultats

Les résultats obtenus se sont appesantis sur trois (03) principaux points : les différents modes d'usages de *Launaea taraxacifolia* par les groupes socioculturels, son importance économique pour la population et les facteurs contribuant à sa disparition.

3.1.1- Appellation de *Launaea taraxacifolia* par les groupes sociolinguistiques

Launaea taraxacifolia prend divers noms selon le groupe sociolinguistique dont il s'agit. Le tableau IV présente sa désignation par les populations en fonction des groupes sociolinguistiques identifiés dans la commune.

Tableau IV: Noms locaux de *Launaea taraxacifolia* suivant le groupe sociolinguistique

Groupes sociolinguistiques	Adja	Fon	Mina	Yoruba/Idaatcha
Appellations de l'espèce	Wountou	Yantoto	Awonto	Odôdô

Source : *Enquêtes de terrain, janvier 2016*

Le tableau IV montre que le nom *Launaea taraxacifolia* varie d'un groupe sociolinguistique à un autre.

3.1.2- Modes d'usages de *Launaea taraxacifolia*

Quatre modes d'usages ont été répertoriés lors de l'enquête ethnobotanique : l'usage alimentaire, médicinal, économique et culturel. La figure 3 présente la fréquence de ces usages.

Figure 3: Modes d'usages

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2016

Il ressort de l'analyse de la figure 3 que *Launaea taraxacifolia* est plus utilisé sur le plan alimentaire que sur les plans médicinal, commercial et culturel.

Sur le plan alimentaire, plus de 50 % de la population consomme ce légume. *Launaea taraxacifolia* est un légume qui nécessite moins d'ingrédients pour être appétissant. Il impose son goût quand on le mélange avec d'autres légumes. C'est le meilleur des légumes à en croire les personnes interviewées dans la Commune de Djakotomey.

Sur le plan médicinal, 25 % des enquêtés de la Commune de Djakotomey à une connaissance sur les propriétés thérapeutiques de *Launaea taraxacifolia* et l'utilise dans le traitement des maladies suivantes : le paludisme, l'hypertension artérielle, le diabète, la constipation, etc.

Au plan commercial, seules les femmes s'adonnent à la vente de ces feuilles. Ceci contribue à l'amélioration de leur revenu.

Au plan culturel, 4 % des enquêtés font usage de l'espèce. Ce faible taux s'explique par le fait que ce légume constitue un totem ou un interdit alimentaire pour certains. Pour d'autres c'est parce qu'ils sont initiés à des divinités comme : divinité hèviosso, divinité tron, divinité sakpata, divinité alafia.

3.1.2.1- Fréquence d'usage de l'espèce par les groupes sociolinguistiques

La figure 4 présente les proportions d'utilisation de l'espèce selon les groupes sociolinguistiques.

Figure 4 : Fréquence d'utilisation de l'espèce par les groupes sociolinguistiques

Source : *Enquêtes de terrain, janvier 2016*

D'après l'analyse de la figure 4, il ressort que les personnes qui consomment plus le légume sont les Adja (68,83 %). En effet, ils sont majoritaires et détiennent des connaissances multiples sur le légume. Viennent ensuite les Fon (13,44 %), les Mina (9,29 %) et les autres groupes sociolinguistiques à savoir Yoruba et Idatcha (8,45 %).

3.1.2.2- Usages de l'espèce par les groupes sociolinguistiques

Les groupes sociolinguistiques les plus fortement représentés dans la Commune de Djakotomey sont : les Adja, les Fon, les Mina et les autres (Idatcha et Yoruba) représentés en faibles proportions. La figure 5 montre les formes d'utilisation de *Launaea taraxacifolia* par les groupes sociolinguistiques.

Figure 5 : Formes d'usage de *Launaea taraxacifolia*

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2016

L'analyse de la figure 5 montre que différents groupes sociolinguistiques utilisent l'espèce sur le plan alimentaire, médicinal, commerciale et culturel.

Chez les Adja, l'usage alimentaire, médicinale, commerciale et culturel occupent les pourcentages respectifs suivants : 60,06 %, 45,01 %, 32,74% et 28,65 %. Ceci montre que parmi les Adja, beaucoup en font un usage alimentaire qu'autre usage. Si les Adja l'aiment tant c'est à cause de la connaissance qu'ils ont de ses différentes vertus. Par ailleurs, c'est leur légume préféré parmi tant d'autres.

Chez les Fon, l'usage alimentaire, médicinale, commerciale et culturel occupent les pourcentages respectifs suivants : 7,39 %, 2,05 %, 4,09 %, 19,1 %. Certains Fon ne le mangent pas simplement à cause de leur culture où l'on l'interdit à tous les membres de la famille.

Chez les Mina, 2,77 % de personnes consomment le légume, 6,14 % l'utilise dans la thérapie, 4,09 % sur le commerce et 9,55 % sur le plan culturel. Pour la plupart de ceux-ci la consommation de ce légume constitue un totem pour eux car le légume a sauvé leurs aïeux d'une guerre dans le passé.

Enfin dans les autres ethnies, 4,62 % représente le domaine alimentaire, 4,09 % représente le

domaine médicinal et commercial, 9,55 % représente le domaine culturel.

Dans tous les groupes sociolinguistiques ici représentés, il est important de souligner qu'ils utilisent *Launaea taraxacifolia* surtout pour l'alimentation. Par conséquent, ce légume est connu dans tous le secteur d'étude pour sa consommation.

3.1.2.3- Maladies les plus représentées par *Launaea taraxacifolia*

Plusieurs maladies sont traitées par *Launaea taraxacifolia*. Néanmoins, les feuilles comme les racines de cette espèce sont sollicitées dans le traitement rapide de certaines pathologies.

La figure 6 donne des renseignements sur les maladies pour lesquelles *Launaea taraxacifolia* est plus utilisé.

Figure 6 : Représentation des maladies traitées par *Launaea taraxacifolia*

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2016

De l'analyse de cette figure 6, il ressort que la population locale utilise *Launaea taraxacifolia* très souvent pour traiter la constipation et le paludisme. La figure 6 révèle également que *Launaea taraxacifolia* est un antibiotique.

3.1.2.4- Différentes maladies traitées par *Launaea taraxacifolia*

De par ses vertus thérapeutiques, l'espèce *Launaea taraxacifolia* intervient dans le traitement de plusieurs maladies. Au total, 11 propriétés médicinales ont été identifiées. L'espèce est utilisée dans le traitement des maladies telles que : le diabète, le paludisme, l'hypertension, les hémorroïdes, l'anémie, la constipation, l'ulcère, les maux de tête, les maux de ventre, les maux d'oreille et le cancer de prostate.

Le tableau V récapitule quelques maladies traitées par *Launaea taraxacifolia*.

Tableau V: Maladies traitées par *Launaea taraxacifolia*

Organe prélevé	Maladie traitée	Mode de préparation	Mode d'utilisation
Feuille	Paludisme	Décoction	Boire le décocté
		Préparation sous forme sauce	Consommer la sauce
		Décoction	Se laver avec le décocté
	Diabète	Préparation sous forme sauce	Consommer régulièrement
	Hypertension		
	Constipation		
	Ulcère		
	Anémie	Trituration	Boire le jus avec du lait peak
	Maux d'oreille		Administer le jus dans l'oreille
	Maux de ventre		Boire le jus
Maux de tête	Attacher le mélange à la tête à l'aide d'un tissu		
Hémorroïde	Boire le jus		
Racine	Cancer de prostate	Déshydratation et Broyage	Consommer
	Diabète		

Source : Enquête de terrain, janvier 2016

Le tableau V rend compte des différents usages de *Launaea taraxacifolia* que font les populations de la Commune de Djakotomey. *Launaea taraxacifolia* est conseillé à toutes catégories de personnes car elle ne présente aucun effet secondaire pour l'organisme. Selon les Adja, cette espèce est utilisée pour le traitement du paludisme, de la constipation, des maux de ventre, des maux de tête, des maux d'oreille, du diabète, de l'hypertension et du cancer de prostate. Les Fon quant à eux, utilisent *Launaea taraxacifolia* pour traiter l'ulcère, l'anémie, le paludisme, et l'hémorroïde. Pour les Mina, cette espèce traite la constipation, le paludisme et l'anémie.

3.1.2.5- Autres formes d'usages de *Launaea taraxacifolia*

Launaea taraxacifolia a encore d'autres valeurs thérapeutiques et culturelles non négligeables

Le Tableau VI en révèle quelques-unes.

Tableau VI : Autres usages

Organe	Usage	Préparation	Utilisation
Feuille	Contre mauvaises odeurs	Trituration	Passer le jus sur la partie du corps
	Contre les morsures de Serpents		Manger cru et sucer le jus
	Facilite l'accouchement chez la femme enceinte	Préparer la feuille	Consommer régulièrement pendant la grossesse
	Contre les ampoules provenant de la divinité hèvioso	Préparer la feuille	Consommer régulièrement
Racine	Contre les plaies incurables	Sécher et piler	Appliquer la poudre dans la plaie

Source : *Enquête de terrain, janvier 2016*

Le tableau VI montre que les populations rurales utilisent l'espèce *Launaea taraxacifolia* non seulement pour se nourrir et se guérir mais aussi pour des raisons sociale, culturelle et religieuse. Les personnes des différents groupes sociolinguistiques interrogés attestent que *Launaea taraxacifolia* est utilisé dans des rituels donnés. Sa consommation est préjudiciable pour ceux qui sont initiés.

❖ Importances alimentaires

Launaea taraxacifolia se mange de trois différentes manières. Il peut être consommé préparé, cru ou comme jus.

- **Préparé :** La Photo 2 présente *Launaea taraxacifolia* préparé.

Photo 2: Sauce de *Launaea taraxacifolia*

Prise de vue : *EKPE, janvier 2016*

Des feuilles (en quantité suffisante) débarrassées des pétioles sont découpées en petites tranches et précuites dans l'eau. Une fois cuites, les feuilles sont pressées entre les paumes de la main pour éliminer l'eau de la cuisson (fade, amère ou acide). Les feuilles cuites sont ensuite introduites dans une sauce d'huile à base de tomate, de sésame, niébé et d'arachide.

- **Cru :** La photo 3 révèle un plat de salade constitué des feuilles crues de *Launaea*

taraxacifolia.

Photo 3: Salade à base des feuilles de *Launaea taraxacifolia*

Prise de vue : EKPE, janvier 2016

Launaea taraxacifolia se mange comme la salade. Sa saveur agréable, légèrement amère, fait de ses feuilles un ingrédient très apprécié lorsque l'on cherche surtout un effet apéritif.

- Jus frais : La photo 4 est le jus extrait des feuilles de *Launaea taraxacifolia*

Photo 4: Jus extrait des feuilles de *Launaea taraxacifolia*

Prise de vue : EKPE, janvier 2016

On obtient ce jus en pressant ou en broyant les feuilles de *Launaea taraxacifolia*. On en boit avant chaque repas à pour son effet apéritif et dépuratif.

3.1.3- Importance socio-économique de *Launaea taraxacifolia*

Comme de nombreux autres légumes, *Launaea taraxacifolia* présente aussi ses potentialités économiques.

3.1.3.1- Système de vente de *Launaea taraxacifolia*

Dans la Commune de Djakotomey, les feuilles sont vendues préparées comme crues. Cela se fait par tas ou par boule (planche 1).

Planche1: Les différentes formes de vente de *Launaea taraxacifolia*

La planche 1 montre que le légume est vendu par boule une fois préparé. Frais, il se vend à l'aide d'un petit récipient ou très souvent la quantité se négocie. Les résultats issus des enquêtes ont révélé que la forme la plus remarquable est celle préparée et c'est d'ailleurs la forme la plus rentable. Cette commerçante est toute joyeuse en exerçant cette activité car elle ne tire ses bénéfices que de là.

3.1.3.2- Revenus issus de la vente de *Launaea taraxacifolia*

Les revenus dépendent des saisons. En saison pluvieuse, le légume devient plus abondant et se vend moins cher. En saison sèche, le légume se fait rare et se vend cher. Le tableau VII montre comment se présente les prix de vente des boules en saison pluvieuse et en saison sèche.

Tableau VII: Prix de vente des boules

	Nombre de boule	Prix unitaire
Saison pluvieuse	03	25 F
	07	50 F
Saison sèche	01	25 F
	03	50 F

Source : Enquête de terrain, janvier 2016

En saison de pluie, le bénéfice par jour de marché est en moyenne 2 000 F CFA (pour une vendeuse de légume préparé) et 1 250 F CFA (pour une vendeuse de légume non préparé). Le revenu dans cette saison est donc de 96 000 F CFA (pour une vendeuse de légume préparé) et de 60 000 F CFA (pour une vendeuse de légume non préparé).

En saison sèche, le bénéfice par jour de marché est en moyenne 1 300 F CFA (pour une vendeuse de légume préparé) et 700 F CFA (pour une vendeuse de légume non préparé). Le revenu dans cette saison est donc de 31 200 F CFA (pour une vendeuse de légume préparé) et de 16 800 F CFA (pour une vendeuse de légume non préparé).

Dans une année, une femme peut réaliser un bénéfice de 127 000 F CFA (lorsque le légume est préparé) et 76 800 F CFA (lorsque le légume est non préparé).

L'évaluation de la part de contribution de la vente de *Launaea taraxacifolia* dans les ménages et les marchés de la commune permet de conclure que la commercialisation de ce légume participe à l'amélioration des revenus des femmes. Ces revenus leur permettent de satisfaire les besoins de santé, de soins corporels et d'épargne. Par ailleurs, la plupart épargne leur argent dans les tontines. Après avoir récupéré les sous, elles arrivent également à nourrir leurs enfants, à payer leurs scolarités, à s'acheter des tissus et même construire des maisons (Photo 5).

Photo 5: Maison construite grâce à la vente de *Launaea taraxacifolia*

Prise de vue : EKPE, janvier 2016

La photo 5 montre une vendeuse de *Launaea taraxacifolia*. Grâce aux épargnes qu'elle a effectuées, elle a pu construire sa propre maison et héberger ses enfants jusqu'aujourd'hui. Certains sont devenus des enseignants d'école, des agents de santé etc. Actuellement, c'est son benjamin qui vit encore sous son toit.

3.1.4- Causes de disparition de *Launaea taraxacifolia*

Plusieurs facteurs expliquent la disparition progressive de *Launaea taraxacifolia* dans la Commune de Djakotomey.

3.1.4.1- Disponibilité de *Launaea taraxacifolia* dans la commune

Les légume-feuilles traditionnels sont pour la plus part consommés sous forme de sauce. Mais de part leurs vertus thérapeutiques certains sont utilisés dans le domaine médical. Cependant, on constate aujourd'hui que certains légumes comme *Launaea taraxacifolia* se font rares. La figure 7 présente la disponibilité de *Launaea taraxacifolia* dans le milieu d'étude.

Figure 7: Disponibilité de *Launaea taraxacifolia* dans la commune

Source : Enquête de terrain, janvier 2016

D'après l'analyse de la figure 7, *Launaea taraxacifolia* devient peu abondant actuellement. 90 % des enquêtés affirment que c'est un légume qui disparaît progressivement. Ceci fait appelle à une prise de conscience. Si ce légume commence à devenir peu abondant aujourd'hui, c'est compte tenu de plusieurs facteurs.

3.1.4.2- Facteurs expliquant le rarissime de *Launaea taraxacifolia*

Plusieurs facteurs expliquent la disparition progressive des plantes herbacées surtout *Launaea taraxacifolia*. La figure 8 présente ces facteurs.

Figure 8 : Différents facteurs expliquant le rarissime de *Launaea taraxacifolia*
Source : *Enquêtes de terrain, janvier 2016*

L'analyse de la figure 8 révèle que l'utilisation abusive des herbicides (53,85 %) accentue plus le phénomène. Cette utilisation provoque la concrétion du sol c'est-à-dire que les sols deviennent plus durs et ne favorisent plus la poussée de cette plante. Plus de 50 % de la population a révélé que ce phénomène est plus déterminant dans la disparition de l'espèce. Certains herbicides vont jusqu'à empêcher l'apparition de certaines mauvaises herbes durant des mois. C'est par exemple le cas de l'herbicide appelé Sharp ; un herbicide très puissant qui a la possibilité 3 jours après utilisation, de faire disparaître toutes les espèces se trouvant dans un écosystème donné.

La raréfaction de la pluie est un facteur important car les pluies sont mal réparties. La photo 6 présente son état actuel.

Photo 6: *Launaea taraxacifolia* en saison sèche
Prise de vue : *AGBESSI, janvier 2016*

Les enquêtes ont aussi révélé que le passage des bœufs (transhumance) dans un champ explique aussi cette disparition progressive et que les feux de végétations et les engrais chimiques y participent peu.

3.1.4.3- Facteurs anthropiques

La croissance démographique entraîne une occupation plus importante du sol ; ce qui a une conséquence immédiate sur l'environnement. Pour disposer de plus de terres destinées à construire et/ou à l'agriculture, les habitants sont amenés à détruire des espèces herbacées pour leurs installations (photo 7).

Photo 7: Domaine réservé pour construire

Prise de vue : EKPE, janvier 2016

La photo 7 montre un champ dans lequel *Launaea taraxacifolia* se retrouvait facilement dans l'arrondissement d'Adjintimey. Mais pour le fait que le propriétaire à l'ambition d'ériger sur cet espace une maison, il en a mis le feu. Ceci a provoqué une dégradation brusque de l'espèce.

3.2- Discussion

Les résultats obtenus sur les différents usages et les facteurs de dégradation de *Launaea taraxacifolia* sont confrontés aux études antérieures.

3.2.1- Analyse des différents usages de *Launaea taraxacifolia*

Les résultats ont montré que les connaissances locales liées au *Launaea taraxacifolia* varient en fonction des groupes sociolinguistiques. Ces résultats d'enquête ethnobotanique sur *Launaea taraxacifolia* révèlent que cette plante est non seulement alimentaire mais aussi thérapeutique et commerciale. Néanmoins, pour des valeurs culturelles, elle constitue un totem pour certaines personnes ou pour d'autres à cause de la divinité à laquelle ils appartiennent. Toutefois l'organe le plus utilisé de la plante, est la feuille ; ce qui confirme donc son statut de légume-feuille. En matière de mode d'usage, celui alimentaire est le plus remarquée.

Par ailleurs, plus de 10 maladies sont traitées par *Launaea taraxacifolia* : le paludisme, le diabète, l'hypertension, l'hémorroïde, les maux de ventre, les maux d'oreilles etc. Ces nombreux usages qui sont ainsi faits, font de *Launaea taraxacifolia* une espèce qu'on peut classer tout comme *Adansonia digitata* et *Irvingia gabonnensis* dans la catégorie des espèces à usage multiple (Assogbadjo, 2006 ; Vihotogbé, 2006). Malgré ces multiples usages, d'aucun s'interdisent de l'utiliser ou de le consommer. Même faire mention de ce légume dans certaines localités de la Commune de Djakotomey est préjudiciable pour l'individu compte tenu des divinités comme hèviosso à laquelle elles appartiennent.

3.2.2- Impacts potentiels des changements climatiques et des actions anthropiques sur *Launaea taraxacifolia*

Les plantes utilisées comme remèdes appartiennent à des formations naturelles telles que les forêts et savanes. Cependant, la dégradation des écosystèmes et la disparition des espèces végétales ont pour origine diverses actions conjuguées. La menace d'une plante dépendra de l'intensité des usages et le type de prélèvement qu'on en fait. Or, les résultats obtenus montrent que les organes les plus utilisés sont les feuilles. Cependant, la récolte des feuilles pourrait aussi avoir un impact sur le processus de régénération naturelle et la conservation de l'espèce car selon Eyog *et al.*, (2000), le maintien de la capacité de régénération dépend entre autre du maintien des principes primordiaux de régénération tels que la pollinisation, le développement et la dispersion des semences, la germination et la croissance de la plante. La récolte des feuilles aura un impact beaucoup plus important si la plante est jeune que si elle est âgée. Cette pratique empêche ou limite la régénération naturelle de l'espèce. C'est peut-

être ce qui explique la régression de l'espèce *Launaea taraxacifolia* dans la commune. L'espèce n'est ni planté ni conservée.

3.3- Perspectives

Si le présent mémoire intitulé «**Etudes ethnobotanique et socio-économique de *Launaea taraxacifolia* pour les populations de la Commune de Djakotomey**» est accepté, cette étude sera poursuivie en Master afin de :

- identifier d'autres usages ethnobotaniques de *Launaea taraxacifolia* dans le Sud-Bénin ;
- développer la production maraîchère de *Launaea taraxacifolia* en coopération avec des ingénieurs agronomes puis plaider auprès des autorités locales et nationales de la mise en place d'une filière à l'instar de *Moringa oleisera* ;
- sensibiliser les populations sur l'importance de *Launaea taraxacifolia* afin de les amener à prendre conscience des actions anthropiques qui conduisent à sa dégradation ;
- produire des alicaments en collaboration avec des phytothérapeutes afin de permettre aux adeptes des divinités à qui la consommation de *Launaea taraxacifolia* est proscrite d'en prendre d'une autre manière pour satisfaire à leur besoins sanitaires.

CONCLUSION

Launaea taraxacifolia est une espèce à usage multiples qui pousse à volonté dans la savane plus précisément dans les champs de cultures. L'étude a permis d'analyser d'une part, de mieux comprendre les connaissances détenues sur *Launaea taraxacifolia* en fonction des groupes sociolinguistiques dans la Commune. Outre leurs valeurs alimentaires les légumes feuilles traditionnels sont aussi utilisés pour des fins médicinales et peuvent être considérés comme alicaments. L'utilisation des différentes parties de cette espèce dans la phytothérapie constitue un aspect social très important dans la vie des populations de la Commune de Djakotomey. Les feuilles et les racines par exemple sont utilisées pour le traitement du diabète, de la constipation, du paludisme, du cancer de prostate.

D'autre part, il a été constaté que *Launaea taraxacifolia* est une plante commerciale avec des revenus non négligeables. Les populations accordent une place de choix à ce légume vu le fait qu'ils s'en servent également pour tirer de cette ressource naturelles des avantages socio-économiques.

Enfin, l'observation directe des champs révèle l'état actuel de ce légume. Plusieurs raisons expliquent cet état de la biodiversité. Il s'agit de l'utilisation anarchique des herbicides à cause de l'agriculture, de l'engrais chimique, de la rareté des pluies et des feux de végétations. C'est un légume qui au fil du temps disparaîtra. Pour cela, une sauvegarde de l'espèce s'avère nécessaire vu son importance pour la population. Ainsi, au terme de cette étude nous suggérons que:

- des études plus approfondies soient étendues sur d'autres groupes socioculturels afin que toutes les connaissances endogènes et usages que détiennent les populations locales sur *Launaea taraxacifolia* soient inventoriées ;
- des études plus approfondies soient faites sur la mise en place d'une stratégie de conservation et de reproduction de *Launaea taraxacifolia* axées sur les connaissances endogènes détenues ;
- des études de laboratoires soient faites sur les constituants chimiques de *Launaea taraxacifolia* qui font de cette espèce un légume hors du commun.

Bibliographie

- ADEBISI, A.A. (2004) : *Launaea taraxacifolia* (Willd.) Amin ex C.Jeffrey. Fiche de PROTA4U. Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (Editeurs). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l'Afrique tropicale), Wageningen, Pays Bas.
- ADEGBITE, A.E. (1987) : Biosystematics studies of some species of the Tribe Cichorieae.
- ADINORTEY, M.B., SARFO, J.K., QUAYSON, E.T., WEREMFO, A., ADINORTEY, C.A., EKLOH, W. and OCRAN, J. (2012) : Phytochemical Screening, Proximate and Mineral Composition of *Launaea taraxacifolia* Leaves. Research Journal of Medicinal Plant 2012.
- ADJATIN A. (2006) : Contribution à l'étude de la diversité des feuilles-légumes traditionnels consommés dans le département de l'Atacora (Bénin). Mémoire DEA, Université de Lomé, 55 p.
- AKOEGNINO, A., VAN DER BURG, W.J. AND VAN DER MAESEN, L.J.G. (2006) : Flore analytique du Bénin. ADJAKIDJE, V., ESSOU, J.P., SINSIN, B., YEDOMONHAN H. (eds). Backhys Publishers, 1034 p.
- ALLAGBE S. B. Y. (2011) : Dynamique de la végétation dans la basse vallée de l'ouémé : cas de Gbéko dans la Commune de Dangbo. Mémoire de maîtrise DGAT/FLASH/UAC, Bénin, 99 p.
- ANAGONOU L. (2011) : Utilisation ethnobotanique et importance socio-économique du *Chrysophyllum albidum* sur le plateau d'Allada au Bénin .Mémoire de maîtrise FLASH /UAC.
- ARBONIER M. (2002) : Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d'Afrique de l'ouest. Paris, CIRAD, MNHN, 2^e édition, 573 p.
- ASSOGBADJO A.E. (2006) : Importance socio-économique et étude de la variabilité écologique, morphologique, génétique et biochimique du baobab (*Adansonia digitata*) au Bénin. Thèse de doctorat FSA/UAC, 213 p.
- ASSOGBA-KOMLAN F., BAKO A., AHLE V., AZON M. (2003) : Qualité sanitaire des feuilles produites à partir de quelques déchets organiques dans la région urbaine de Cotonou.
- AUMEERUDDY T.Y. ET PEI S. (2003) : Applied Ethno botany: Case Study from Himalaya.
- AYODELE A.E. (2005) : The medicinally important leafy vegetables of South Western.
- BASSABI A. (2009) : Connaissances endogènes et utilisation de la biodiversité des formations végétales dans le bassin versant de la Donga (Bénin). Mémoire de maîtrise DGAT/FLASH/UAC 85 p.
- BIAO F. (2014) : Impact écologique et socioéconomique de l'écorçage des plantes médicinales dans les forêts de la LAMA et de LOKOLI. FLASH/UAC 112 p. *Chrysophyllum albidum* sur le plateau d'Allada au Bénin. Mémoire de maîtrise FLASH /UAC.
- DANSI A., A. ADJATIN, H. ADOUKONOU-SAGBADJA, A. ADOMOU, V. FALADE, H.

YEDOMONHAN, K. AKPAGANA & B. DE FOUCAULT (2008b) : Traditional leafy vegetables in Benin: Folk nomenclature, species under threat and domestication (Acta Botanica Gallica; In press).

DANSI A., ETEKA A., AZOKPOTA P. ET ASSOGBA P. (2010) : Espèces négligées et sous-utilisées au Bénin. FAST/FSA/IRDCAM.

DANSI A., A. ADJATIN, H. ADOUKONOU-SAGBADJA, V. FALADÉ, H. YEDOMONHAN, D. ODOU and B. DOSSOU (2008): Traditional leafy vegetables and their use in the Benin Republic. Genetic Resources and Crop Evolution, Springer-Verlag (on line first).

DISSOU E.F. (2011) : Ethnobotanique et phytosociologie appliquée à l'aménagement des parcs à néré {*Parkia biglobosa* (Jacq.) R.Br. Ex G.Don} : cas du département de la Donga Mémoire de maîtrise DGAT/FLASH/UAC, 142 p.

DJONLONKOU S. (2013) : Eude Ethnobotanique, socioéconomique et modélisation de l'impact potentiel des changements climatiques sur la distribution des habitats favorables au fruitiers sous-utilisés : ca de *Synsepalum dulcificum* Daniell (Sapotaceae) au Sud Bénin. Thèse en science agronomique FSA/UAC 82 p.

GEORGES P. (1970), Dictionnaire de géographie.

GEORGES P-R. (2007) : Guide des plantes médicinales vol 1. Editioal safeliz.398 p.

GUENDEHOU F. (2012) : Evolution écologique et utilisation de *zanthoxylum zanthoxyloides watern* (rutaceae) dans la forêt classé de la lama.

INSAE (2002) : Caractéristiques socio-culturelles et économiques. Rapport du RGPH3, tom 3. Décretion des études démographiques de Cotonou, 201 p.

KAHANE, R., TEMPLE, L., BRAT, P. and DE BON, H. (2005) : Les légumes feuilles des pays tropicaux: diversité, richesse économique et valeur santé dans un contexte très fragile. Colloque Angers ; Les légumes : un patrimoine à transmettre et à valoriser. 7-9 septembres 9p.

KEZIE AKOBOUDOU I. et AGYAKWA C.W. (1989) : Guide adventices d'Afrique de l'ouest.522 p.

LAROUSSE (2001) : Dictionnaire français paris cedex 06,1812 p.

LISSETTE E.S.A. (2011) : Utilisations ethnobotaniques et importance socio-économique du *Chrysophyllum albidum* (G.Don,sapoceae) sur le plateau d'Allada. Mémoire de maîtrise. FLASH /UAC 79 p.

MAUNDU, P., ACHIGAN-DAKO, E.G. and MORIMOTO, Y. (2009): biodiversity of african vegetables. In c. M. Shackleton, m. Pasquini, w. And drescher, a. W. Eds., African indigenous vegetables. Earth scan, London, 65–104.

MICHEL PIERRE et MICHEL LIS. Secrets des plantes pour se soigner Naturellement 465 p.

NEUENSCHWANDERP. , SINSIN B et GOERGEN G. (2011): Protection de la nature en

Afrique de l'ouest : une liste rouge pour le Bénin. Nature conservation in West Africa: red list for Bénin , IITA, Nigéria. 365 p.

NIVET CECILE, DOYLE MC KEY et CLAUDE LEGRIS. (2010) : Connaissance et gestion des écosystèmes tropicaux. Résultats du programme de recherche « écosystèmes Tropicaux » 2005-2010. Paris, GIP Ecofor-MEEDDM, 208 p.

OKOU C. (2007): Contribution à la réflexion sur les OGM et la piraterie en Afrique. GRAIN, représentation en Afrique francophone, Cotonou, Bénin ; revue n° 62.

PILGRIM S., SMITH D. et PRETTY J., (2007) A cross-regional assessment of the factors affecting ecoliteracy: Implications for policy and practice. *Ecological Applications*, 17 (6),

PILGRIM S., SMITH D. R., PRETTY J. (2007): Across-régional assessment of the factors affecting ecoliteracy: Implications for policy and practice. *Ecological Applications*, 17(6) 1742-1751.

RAMADE F. (2006) : Elément d'écologie 3^{ème} édition, maison DUNOD, paris 703 p.

SAKPERE, A.M.A. and AREMU, O.A. (2008): The Growth of *Launaea taraxacifolia* Recherche Agronomique, Burley, Kenya, 195 p. Region. People and plant working paper 12.WWF. Godalming.UK.40 p.

SALIFOU O.G. (2013) : Etude ethnobotanique et perception des menaces sur le launea microcarpa (Engl. &K.Krause) autour de la réserve de la biosphère du W dans les Communes de Banikoara et de Kérou. Mémoire de maîtrise. FLASH /UAC.69 p.

SINSIN, B. et KAMPMANN D. (2010) : Atlas de la diversité de l'Afrique de l'Ouest. Druckerie, Grammlish, Piezhausen, Germany, 726 p.

SYLVESTRE A.C. (2013) : Etude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies infantiles dans la Commune de Savè. Mémoire de maîtrise. FLASH /UAC 112 p.

TCHIWANOU A. (2013) : Développement local dans la Commune de Djakotomey : atouts, contraintes et perspectives. Mémoire de maîtrise de géographie. UAC/FLASH/DGAT, 86 p.

TENTE B. (2005) : Recherche sur les facteurs de la diversité biologique des versants du massif de l'atacora : secteur Perma-Toucountouna. Thèse de Doctorat, EDP/FLASH/UAC, Bénin, 252 p.

VIHOTOGBE R. (2001) : Diversité biologique et potentialités socio-économiques des ressources alimentaires forestières végétales (Produits Forestiers Non Ligneux PFNL) de la forêt de Pobè et de ses zones connexes. Thèse d'ingénieur agronome. FSA/UAC, 103 p.

WEBOGRAPHIE :<http://www.prota4u.org/search.asp>. 15/03/16 à 17h.

YEMOA, A.L., GBENOU, J.D., JOHNSON, R.C., DJEGO, J.G., ZINSOU, C., MOUDACHIROU, M., QUETIN-LECLERCQ, J., BIGOT, A. AND PORTAELS, F. (2008) : Identification et étude phytochimique de plantes utilisées dans le traitement traditionnel de l'ulcère de Buruli au Bénin. In Traitement traditionnel de l'ulcère de Buruli au Bénin.

YOUNG A. (1995) : l'agroforesterie pour la conservation du sol. Centre International pour la recherche agronomique, Burley, Kenya, 195 p.

Listes des figures

Figure 1: Situation géographique de la Commune de Djakotomey	11
Figure 2: Evolution mensuelle des hauteurs des pluies et températures entre 1984-2013 dans la Commune de Djakotomey.....	12
Figure 3: Modes d'usages	23
Figure 4: Fréquence d'utilisation de l'espèce par les groupes sociolinguistiques	24
Figure 5: Formes d'utilisation de <i>Launaea taraxacifolia</i>	25
Figure 6: Représentation des maladies traitées par <i>Launaea taraxacifolia</i>	26
Figure 7: Disponibilité de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la Commune	32
Figure 8: Différents facteurs expliquant le rarissime de <i>Launaea taraxacifolia</i>	33

Liste des photos

Photo 1: <i>Launaea taraxacifolia</i> dans un champ de l'arrondissement de Kinkinhoué.....	10
Photo 2: Sauce de <i>Launaea taraxacifolia</i>	28
Photo 3: Salade à base des feuilles de <i>Launaea taraxacifolia</i>	29
Photo 4: Jus extrait des feuilles de <i>Launaea taraxacifolia</i>	29
Photo 5: Maison construite grâce à la vente de <i>Launaea taraxacifolia</i>	31
Photo 6: <i>Launaea taraxacifolia</i> en saison sèche.....	33
Photo 7: Domaine réservé pour construire	34

Liste des tableaux

Tableau I: Démographie de la Commune de Djakotomey.....	14
Tableau II: Synthèse de la recherche documentaire.....	16
Tableau III: Composition de l'échantillonnage	18
Tableau IV: Noms locaux de <i>Launaea taraxacifolia</i> suivant le groupe sociolinguistique.....	22
Tableau V: Maladies traitées par <i>Launaea taraxacifolia</i>	26
Tableau VI: Autres usages	28
Tableau VII: Prix de vente des boules	30

Liste des planches

Planche1 : Les différentes formes de vente de <i>Launaea taraxacifolia</i>	30
--	----

Annexes

Questionnaire d'enquête

Annexe 1 : Fiche d'enquête

N° __/__/__/

Date de l'enquête : __/__/2016

I-Identité de l'enquêté

1-Commune.....2-Arrondissement.....

3-Village/localité.....4-Nom de l'enquêté

5- Age..... 6-Sexe M F 7- Contact.....

8- Ethnie.....

9-Profession (Activité principale).....

II-Généralité

1-Connaissez-vous de *Launaea taraxacifolia* ? (montrer l'espèce à l'enquêté)

2- Pourquoi cette appellation ?

3-Le connaissez-vous dans une autre langue ?

4-Quelle est la répartition spatiale de cette espèce ou dans quelles localités peut-on la retrouver ?

5-A-t-elle des vertus ? Si oui lesquels?

6-Quelles utilisations faites-vous de *Launaea taraxacifolia* ?

Alimentaire Médicinale Autres

7-Quelle est l'importance :

- Des racines de *Launaea taraxacifolia* ?
- Des feuilles de *Launaea taraxacifolia* ?
- Des fleurs de *Launaea taraxacifolia* ?

8- Quels sont leurs modes d'utilisation?

Alimentaire	Thérapeutique	Autres

9- Existe-t-il d'autres variétés de *Launaea taraxacifolia*?

10- Présentent-elles les mêmes caractéristiques ?

Questionnaire d'enquête

Annexe 2 : Fiche d'enquête

N° __/__/__/

Date de l'enquête : __/__/2016

I-Identité de l'enquêté

- 1-Commune.....2-Arrondissement.....
3-Village/localité.....4-Nom de l'enquêté
5- Age.....6- Sexe M F 7-Contact.....
8- Ethnie.....
9-Profession (Activité principale).....

II-Généralité

- 1- Comment procurez-vous *Launaea taraxacifolia* ?
- 2- Pendant combien de jours il peut être conservé ?
- 3- Comment conservez-vous ce légume ?
- 4- Sous quelles formes vendez- vous *Launaea taraxacifolia* ? **Frais** **Préparé**
- 5- Parmi les deux, lequel est plus rentable ?
- 6- Quelles sont vos techniques de ventes ?
- 7- Vous le vendez par grammage ? **Oui** **Non**
- 8- Que vous rapporte les racines et les fleurs de *Launaea taraxacifolia* comme économie ?
- 9- Quels sont les marchés à proximité destinés à l'écoulement de ce légume ?
- 10- Quelles difficultés rencontrez-vous dans la commercialisation de ce légume ?
- 11- La vente de *Launaea taraxacifolia* améliore-t-elle votre condition de vie ?
- 12- Toute la population aime-t-elle ce légume ?
- 13- A quoi utilisez-vous les revenus régénérés ?
- 14- Aimez-vous cette activité ? **Oui** **Non**

Questionnaire d'enquête

Annexe 3 : Fiche d'enquête

N° __/__/__/

Date de l'enquête : __/____/ 2016

I-Identité de l'enquêté

- 1-Commune.....2 Arrondissement.....
3- Village/localité..... 4-Nom de l'enquêté
5- Age.....6- Sexe M F 7- Contact
8- Ethnie
9-Profession (Activité principale).....

II-Généralité

1-A quelles saisons de l'année retrouve-t-on le *Launaea taraxacifolia* ?

Pluvieuse Sèche

2- Cultivez-vous ce légume ?

3- Aujourd'hui retrouve-t-on *Launaea taraxacifolia* Abondement ou Rarement ?

4- Quels sont les facteurs qui expliquent le rarissime?

5- Pensez-vous que les Hommes ont leur part de responsabilité dans la disparition progressive de *Launaea taraxacifolia* ?

6-Si oui, quelles en sont les responsabilités ?

Table des matières

SOMMAIRE	1
DEDICACE	2
REMERCIEMENTS	3
SIGLES ET ACRONYMES	4
RESUME	5
ABSTRACT	5
INTRODUCTION	6
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET MILIEU D'ETUDE	8
1.1- Cadre théorique	7
1.1.1- Problématique.....	7
1.1.2- Hypothèses	8
1.1.3- Objectifs	8
1.1.4- Clarification des concepts	9
1.1.5- Présentation de <i>Launaea taraxacifolia</i>	10
1.1.5.1- Description de l'espèce.....	10
1.1.5.2- Distribution géographique, écologique et phénologique.....	10
1.2- Milieu d'étude	11
1.2.1- Situation géographique	11
1.2.2- Caractéristiques physiques	12
1.2.2.1- Climat et hydrographie.....	12
1.2.2.2- Relief et Sols.....	13
1.2.2.3- Végétation	13
1.2.3- Caractéristiques humaines	13
1.2.3.1- Description de la population.....	14
1.2.3.2- Activités socio-économiques	14
1.2.3.3- Marchés	15
1.2.3.4- Groupes sociolinguistiques.....	15
1.2.3.5- Religions.....	15
CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE	16
2.1- Recherche documentaire.....	16
2.2- Analyse des modes d'usages de <i>Launaea taraxacifolia</i> par les groupes sociolinguistiques.....	17
2.2.1- Matériel et outils de collecte de données	17
2.2.2- Méthode de collecte de données	17
2.2.3- Méthode de traitement des données	19
2.3- Identification de l'importance économique de <i>Launaea taraxacifolia</i>	19

2.3.1-	Matériel et outils de collecte des données	19
2.3.2-	Méthode de collecte des données	19
2.3.3-	Méthode de traitement des données	20
2.4-	Appréciation des facteurs de dégradation de <i>Launaea taraxacifolia</i>	20
2.4.1-	Matériel et outils de collecte des données	20
2.4.2-	Méthode de collecte des données.....	20
2.4.3-	Méthode de traitement des données	21
CHAPTRE III : RESULTATS ET DISCUSSION		22
3.1-	Résultats	22
3.1.1-	Appellation de <i>Launaea taraxacifolia</i> par les groupes sociolinguistiques.....	22
3.1.2-	Modes d'usages de <i>Launaea taraxacifolia</i>	22
3.1.2.1-	Fréquence d'usage de l'espèce par les groupes sociolinguistiques	23
3.1.2.2-	Usages de l'espèce par les groupes sociolinguistiques	25
3.1.2.3-	Maladies les plus représentées par <i>Launaea taraxacifolia</i>	26
3.1.2.4-	Différentes maladies traitées par <i>Launaea taraxacifolia</i>	26
3.1.2.5-	Autres formes d'usages de <i>Launaea taraxacifolia</i>	28
3.1.3-	Importance socio-économique de <i>Launaea taraxacifolia</i>	29
3.1.3.1-	Système de vente de <i>Launaea taraxacifolia</i>	30
3.1.3.2-	Revenus issus de la vente de <i>Launaea taraxacifolia</i>	30
3.1.4-	Causes de disparition de <i>Launaea taraxacifolia</i>	32
3.1.4.1-	Disponibilité de <i>Launaea taraxacifolia</i> dans la commune.	32
3.1.4.2-	Facteurs expliquant le rarissime de <i>Launaea taraxacifolia</i>	32
3.1.4.3-	Facteurs anthropiques.....	34
3.2-	Discussion.....	35
3.2.1-	Analyse des différents usages de <i>Launaea taraxacifolia</i>	35
3.2.2.	Impacts potentiels des changements climatiques et des actions anthropiques sur <i>Launaea taraxacifolia</i>	35
3.3-	Perspectives.....	36
CONCLUSION.....		37
Bibliographie		38
Liste des figures		42
Liste des photos		42
Liste des planches		42
Liste des tableaux		42
Annexes.....		43

